

SHAHAR HUDUDLARIDA ATROF-MUHIT IFLOSLANISHNING AHOLI SALOMATLIGIGA SALBIY TA'SIRI

Tadjibayeva Lolaxon Akbarali qizi

Farg'ona davlat universiteti, o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7908193>

Annatatsiya: Maqolada shahar hududlarida atrof-muhitning ifloslanishi, uning aholi salomatligiga salbiy ta'siri, shaharlararo atrof- muhitni geokimyoviy va geogigiyenik tadqiqotlarni o'tkazish haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlari: atmosfera, kimyoviy birikmalar, aholi salomatligi, atrof-muhit muhofazasi, nozologik guruhlar.

Ma'lumki, urbanizatsiya darajasining ortishi sun'iy ekosistema-tabiiy-antropogen hududiy komplekslarning (TAHK) shakllanishiga olib keldi, bu esa tabiiy rejim funksiyalarining sun'iy sharoitlarga almashinishi natijasida ularning turli komponentlari orasidagi tabiiy bog'liqlik buzilishi bilan xarakterlanadi. Bu jarayon atrof-muhitning ifloslanishi, hududlarda turmush sharoitining yomonlashishi hamda aholi salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shaharlar atmosferasi, shuningdek, tuproq va suvlari tarkibida, tabiiyki, qishloq joylariga qaraganda ko'proq zaharli moddalar to'planishi yuzaga keladi.

Axoli punktlarida tuproqlarning ifloslanish xavfi quyidagilar orqali aniqlanadi:

1. Tuproqlarni kimyoviy moddalar bilan ifloslanishining epidemiologik ahamiyati.
2. Tuproq ifloslanishining roli atmosfera havosining ostki qatlami ikkilamchi ifloslanish manbasi va uning inson bilan bilvosita aloqasi sifatida namoyon bo'ladi.
3. Tuproq ifloslanish darajasi atmosfera havosining ifloslanish indikator sifatidagi ahamiyat kasb etadi.

Tuproqlar ifloslanishining nohush oqibatlarini inson organizmiga bilvosita ta'sirini baxolash uchun ifloslangan tuproqlarda o'ynaydigan bolalarni holatini o'rganish muhimdir. Bunday yondashish axoli punktlarida ko'p tarqalgan holat bo'lib, ifloslantiruvchi modda-qo'rg'oshinning tuproq tarkibida ko'p bo'lishi boshqa elementlarning ham tuproqda ortishiga sababchi bo'ladi. Bolalar o'yin maydoni tuprog'ida qo'rg'oshinning 500mg/kg miqdori, tuproqda doimiy bo'lishi bolalarda psixonevrologik o'zgarishlarga sabab bo'lishi mumkin.

Tuproqda ayrim metallar tarqalishining o'rganish natijalariga ko'ra, aniqrog'i, shaharlar ifloslanish indikatorini atmosfera havosining ifloslanishi xavfini baxolash uchun turtki bo'lishi mumkin. Masalan, tuproqda qo'rg'oshinning uchrashi 250 mg/kg dan boshlanishi o'sh hududda mavjud bo'lgan ifloslantirish manbasining atmosfera havosi uchun REM dan oshganligini bildiradi ($0,3 \text{ mkg/m}^3$), tuproqda misning 1500 mg/kg miqdoridan boshlanishi atmosfera havosida misning REM dan oshganligini ko'rsatadi (2.0 mg/m^3) [1].

Tuproqlarni kimyoviy ifloslanish darajasini axoli salomatligiga nojo'ya ta'siri indikatorini sifatida baxolash shaharlararo atrof- muhitni geokimyoviy va geogigiyenik tadqiqotlari ko'rsatkichlari bilan birgalikda o'tkaziladi. Bunday ko'rsatkichlar kimyoviy moddalar konsentratsiyasining koeffitsiyenti, shuningdek ifloslanishning summar ko'rsatkichi (Z_c) hisoblanadi (1-jadval). Ushbu kattalik kontrastlik koeffitsiyenti, deb ham ataladi [1].

Tuproqlarni doimiy taxlil natijalarini kuzatish natijasida olingan geokimyoviy ko'rsatkichlarning taqsimlanish analizlari axoli salomatligiga havo basseynining qanchalik xavfliligini va seliteb hududlar ifloslanishining o'tkazuvchanlik strukturasi aniqlash imkonini beradi.

Tuproqlarni kompleks metallar bilan ifloslanish xavfini Z_c ko'rsatkichlari bo'yicha baxolash, shaharlar havo basseyning nafaqat metallar va boshqa-ko'proq tarqalgan ingrediylar (chang, uglerod oksidi, azot oksidlari, oltingugurt dioksidi) bilan ifloslanishini differensiyalarda aks etishi quyidagi jadvalni baxolash shkalasiga ko'ra o'tkaziladi. Baxolash shkalasining gradatsiyalari tuproqlar ifloslanishining turli darajalari mavjud bo'lgan hududlarda yashovchi axolining salomatlik holati ko'rsatkichlarini o'rganish asosida ishlab chiqilgan.

1-jadval.

Tuproqlar ifloslanish xavfini summar ifloslanish ko'rsatkichi bo'yicha baxolovchi oriyentirlovchi shkala [1].

Tuproqlarni ifloslanish kategoriyasi	Kattalik (Z_c)	Ifloslanish o'chog'laridagi axoli salomatligining o'zgarish ko'rsatkichlari
Ruhsat etilgan	16 dan past	Bolalar kasallanishning pastroq darajasi va funksional buzilishlar uchrashining minimal chastotasi
Biroz xavfli	16-32	Umumiy kasallanishning ortishi
Xavfli	32-128	Umumiy kasallanishning ortishi, tez-tez kasallanuvchi bolalarning soni, surunkali kasalliklarga ega bo'lgan bolalar, yurak-qon sistemasi holatining funksional buzilishi
O'ta xavfli	128 dan yuqori	Kichik yoshdagi axoli kasallanishining ortishi, ayollar reproduktiv funksiyasining buzilishlari (homiladorlik toksikozining ortishi, muddatdan avval tug'ruqlarning soni, o'lik tug'lishlar, yangi tug'ilganlar gipotrofiyasi)

Farg'ona shahrida atrof-muhit monitoringi bilan Farg'ona Hidrometeorologiya boshqarmasi shug'ullanadi [3]. Viloyat Hidrometeorologiya markazi tomonidan olib borilgan ko'p yillik kuzatuvlarga ko'ra, Farg'ona shahrida umuman chang, azot dioksidi va ko'mir oksidi bilan havo ifloslanishining yuqori darajasi aniqlangan [4]. Shaharda bir qator kimyoviy zavodlar ("Farg'onaazot" AJ, "Kakandspirt" AJ, issiqlik elektr stansiyasi), neftni qayta ishlash zavodi (FNPZ), paxta qayta ishlash zavodi (Farg'ona-Textile kompaniyasi, Farg'ona-Osie Textile kompaniyasi), yog' - moy kombinati ("MJR" AJ), sement zavodi, g'isht zavodi, sun'iy teri zavodi, mineral o'g'itlar zavodi atmosferaga va suvga turli chiqindi hamda zararli moddalarni chiqaradi. Bularning oqibatida esa, Farg'ona shahrida havo ifloslanishining yuqori darajasi yuzaga keladi (2-jadval).

2-jadval

Farg'ona shahridagi ifloslantiruvchi moddalarning fon konsentratsiyasining qiymatlari [3]

№	Ifloslantiruvchi moddaning nomi	Ifloslantiruvchi moddalarnin g REM, mg / m ³	Shamol tezligi gradatsiyalarida fon konsentratsiyasining qiymatlari, mg / m ³			
			0-23 ÷ IX shamol yo'nalishi bo'yicha			
			Shimoliy	Sharqiy	Janubiy	G'arbiy

			yo'nalishda	yo'nalishda	yo'nalishda	yo'nalishda
1	Noorganik chang	0,6	1,50	1,50	1,50	1,50
2	Paxta changlari	0,5	0,35	0,35	0,35	0,35
3	Oltinugurt dioksidi	0,5	0,50	0,50	0,50	0,50
4	Uglerod oksidi	5	8,00	8,00	8,00	8,00
5	Azot dioksidi	0,085	0,23	0,23	0,23	0,23
6	Azot oksidi	0,6	0,25	0,25	0,25	0,25
7	Benzin qoldiqlari	5	3,00	3,00	3,00	3,00

Ma'lumotlar asosida o'rganilganida, Farg'ona shahri, Farg'ona viloyati va umuman respublikaning kasallanish darajasi eng xarakterli nozologik guruhlar ko'rsatkichlari bilan taqqoslanganida, bolalar va aholining kasallanish darajasiga ko'ra katta yoshdagi aholi guruhi bo'yicha Farg'ona shahridagi asosiy holatlar nafas olish tizimi kasalliklari bo'lib, ular kattalar aholisining umumiy sonining 38 foizidan ko'prog'ini tashkil qiladi. Keyingi o'rinlarda asab tizimi va nafas olish organlari kasalliklari, teri va teri osti yog' qatlami kasalliklari, ayirish tizimi kasalliklari, qon aylanish tizimi va yangi shakllangan kasalliklar guruhi turadi (3-jadval).

3-jadval

Farg'ona shahridagi kattalar aholisining kasallanish darajasi [3]

№	Nozologik guruhlar	Kasallanish ko'rsatkichlari		
		Farg'ona shahri	Farg'ona viloyati	O'zbekiston Respublikasi
1	Yangi shakllangan kasalliklar	94	49	11,3
2	Asab tizimi kasalliklari	550	629	836,4
3	Qon aylanish tizimi kasalliklari	403	289	257
4	Nafas olish organlari kasalliklari	2224	1904	1904,2
5	Ayirish tizimi kasalliklari	239	306	376,7
6	Teri va teri osti yog' qatlami kasalliklari	235	388	441

Ma'lumotlardan kelib chiqadiki, shaharlararo atrof- muhitni geokimyoviy va geogigiyenik tadqiqotlarni o'tkazish dolzarb masalalardan biri bo'lib, atmosfera havosi hamda tuproq qatlami ifloslanish darajasini pasaytirishga qaratilgan sog'lomlashtirish, tabiatni muhofaza qilish, shaharsozlik tadbirlari kompleksini va bir qator arxitektura-rejalashtirish yechimlarini ishlab chiqishni talab etadi.

References:

1. В. А. Алексеенко, А. В. Алексеенко. Химические элементы в геохимических системах. Кларки почв селитебных ландшафтов. Монография. Ростов-на-дону. Издательство южного федерального университета. 2013 г. 73 стр
2. Атапина И. Г. Чистый воздух – основа благоприятной окружающей среды / И.Г. Атапина, Г. М. Аксенцова // Санитарный врач. – 2007. - №1. – С. 27-30.
3. Домуладжанов И. Х , Дехканова Н. Н, Жамолиддинова Н.Б. ВОЗДЕЙСТВИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ. Universum: химия и биология : электрон. научн. журн. 2022. 6(96).
4. Загрязнение атмосферы от выбросов ООО «А-Сервис». Домуладжанов И.Х., Тешабаев А.М., Домуладжанова Ш.И., Латипова М.И. Universum: технические науки: научный журнал. – №7(76), 16.07.20, Часть 1. М., Изд. «МЦНО», 2020. –с. 6-9.
5. Khalmatova, S. M., Tadjibaeva, L., & Salimov, N. (2022). THE NEED TO DEVELOP INNOVATIVE METHODS IN THE EDUCATIONAL SYSTEM. Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences, 1(10), 405-409.
6. Tadjibayeva, Lolaxon Akbarali Qizi (2022). DRACAENA MARGINATA AYRIM BIOEKOLOGIK XUSUSIYATLARI VA KO'PAYTIRISH USULI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (10-2), 716-719.
7. Tadjibayeva Lolaxon Akbarali qizi. (2023). SELITEB LANDSHAFTLARDA TUPROQLARNING IFLOSLANISHI VA CHIQUINDILAR MUAMMOSI. Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies, 2(4), 515-517. Retrieved from <https://econferenceseries.com/index.php/icmsss/article/view/1851>
8. Алексинская Л.Н., Саэт Ю.Е., Янин Е.П. Методические рекомендации по геохимической оценке загрязнения территорий городов химическими элементами. ИМГРЭ, Москва, 1982 г., 73 стр.
9. Ahmedova, D. M., & Maksudova, G. M. (2020). THE ROLE OF MOISTURE AS AN ECOLOGICAL FACTOR IN GROWTH OF COTTON PLANTS. Theoretical & Applied Science, (8), 73-76.
10. Ahmedova, D. M., & Maksudova, G. M. (2020). Morphology of the pollen of some cotton species and hybrids. ISJ Theoretical & Applied Science, 05 (85), 84-87.
11. Abdullayeva, M. T. L., & Maqsudova, G. M. (2021). EKOLOGIK TA'LIM VA TARBIYADA XORIJIY TAJRIBA. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(10), 159-165.
12. Madina Furqatovna Gaybullaeva (2022) "Influence of soil and climatic conditions of the experiment area in Fergana region on the weight of pea pods" Asian Journal of Multidimensional Research Том 11 Номер 6 Страницы 89-92 mf.gaybullaevna@mail.ru.
13. Gulnora Maxsudova M, Usmanova Tursunoy E, & Gaybullaeva Madina F. (2023, April 5). "Farg'ona shaxaridagi ishlab chiqarish korxonalarini atrofida ekiladigan manzarali o'simliklar" CONFERENCE DISCUSSIONS - 2023
14. Abdullayeva, GM Maxsudova, TE Usmanova "Faragona shahar infrastrukturasi osimliklarning tutgan orni va roli" Proceedings of International Conference on Modern – 2023.